

УДК 93/94

«ПАРТИЗАНСКИЕ АНГЕЛЫ»: ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ О РОЛИ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КРЫМСКИМ ПАРТИЗАНАМ В 1942–1944 ГГ. (К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ)

«PARTISAN ANGELS»: AN EXHIBITION PROJECT ON THE ROLE OF SOVIET AVIATION IN HELPING THE CRIMEAN PARTISANS IN 1942–1944 (DEDICATED TO THE 80TH ANNIVERSARY OF THE GREAT VICTORY)

**Степанов А.Ю.
Stepanov A.Y.**

*ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»,
г. Севастополь*

FSBCI "Museum-Reserve of the Heroic Defense and Liberation of Sevastopol", Sevastopol

Аннотация. В статье рассматривается малоизученный аспект истории партизанского движения в Крыму – взаимодействие советской авиации и крымских партизан в период Великой Отечественной войны, а также анализируется современная музейная репрезентация этих событий на выставке «Партизанские ангелы». Основное внимание уделено организации снабжения партизанских отрядов, роли летного состава, парашютно-десантных и разведывательно-диверсионных групп, а также историко-культурному значению выставки в контексте сохранения памяти о героизме участников движения сопротивления.

Abstract. The article examines a little-studied aspect of the history of the partisan movement in Crimea – the interaction of Soviet aviation and Crimean partisans during the Great Patriotic War, and also analyzes the modern museum representation of these events at the exhibition "Partisan Angels". The main attention is paid to the organization of the supply of partisan detachments, the role of flight personnel, paratroopers and reconnaissance and sabotage groups, as well as the historical and cultural significance of the exhibition in the context of preserving the memory of the heroism of the participants of the resistance movement.

Ключевые слова: выставка, летчики, партизаны, снабжение, Победа.

Keywords: exhibition, pilots, partisans, supply, Victory.

В декабре 1941 года большая часть продовольственных и вещевых баз крымских партизан была уничтожена немецко-румынскими карателями и их пособниками – коллаборационистскими формированиями [3]. Партизаны стали испытывать острую нехватку продовольствия, медикаментов и снаряжения. Начался голод. Командование Севастопольского оборонительного района и Крымского фронта приняло решение об организации полетов авиации к партизанам для сброса снабжения, а затем и посадки самолетов на подготовленные площадки в горах Крыма с целью вывоза больных и раненых бойцов партизанских отрядов на лечение в Севастополь и на Большую Землю.

Выполнение этих задач осложнялось тем, что горные районы Крыма отличались неустойчивыми метеоусловиями, частыми туманами и низкой облачностью. Поиск площадок для посадки самолетов и сбрасывания грузовых парашютов производился по специально выложенным партизанами сигнальным кострам. Особую сложность представляла сама посадка самолета, так как посадочные площадки были крайне малых размеров.

В год 80-летия Великой Победы особенно торжественным, актуальным и значимым стало открытие выставки «Партизанские ангелы», посвященной вышеописанным событиям. Выставка была открыта 25 апреля 2025 года в ретрокинотеатре «Украина». Ее создание стало возможным благодаря командной работе коллектива Музея обороны Севастополя: автора – младшего научного сотрудника А.Ю. Степанова, куратора автора – старшего научного сотрудника И.Г. Беликовой, художников, реставраторов, фондовых работников и т.д.

Название выставки носит ассоциативно-метафорический характер. Слово ангел имеет древнееврейское и древнегреческое происхождение, и переводится на русский язык как «посланник». Летчики, доставлявшие грузы партизанам в сложных погодных условиях горных массивов Крыма, действительно были посланниками, появлявшимися словно из ниоткуда в самый критический момент. Метафора «Партизанские ангелы» также отражает духовное измерение подвига этих людей. Они действовали в условиях, когда каждый полет

мог стать последним, когда риск был невероятно высок, но они продолжали выполнять свой долг, словно движимые высшей целью. Их самоотверженность и готовность жертвовать собой ради общего дела напоминает образ ангелов - небесных посланников [5].

Выставка построена по проблемно-тематическому принципу. И состоит из четырех основных разделов. Первый раздел посвящен тяжелым партизанским будням в декабре 1941 г. – феврале 1942 г., а также началу поставок партизанам жизненно необходимых грузов. В этом разделе были показаны подлинные образцы одежды и обуви партизан – постолы бойца И.А. Бондаренко, изготовленные из кожи лошади, обработанной сыромятным способом, кожаный поясной ремень, элементы продовольственного обеспечения партизан: часть грузового парашютного мешка, в котором транспортировались грузы для 6-й бригады партизан Крыма, базировавшейся в 1943–1944 гг. в районе Крымского государственного природного заповедника, предметы, найденные на местах базирования севастопольских и балаклавских партизан: бутылки для хранения растительного масла и уксуса, банка для хранения тушенки, поставляемой СССР по ленд-лизу США, элементы медицинского обеспечения (перевязочные пакеты, медицинские инструменты, принадлежавшие медикам партизанского движения Крыма).

Были представлены и муляжи, созданные работниками экспозиционно-выставочного отдела Музея, например, упаковка курительной махорки, мешочек с хлебными сухарями, упаковка шоколада «Золотой якорь», а также агитационные материалы и письма, которые доставлялись партизанам. Кроме того, среди экспонатов можно было увидеть воссозданные предметы быта, элементы вооружения и снаряжения, а также копии архивных документов и фотографий, иллюстрирующих жизнь и борьбу партизанских отрядов. Все эти детали помогают посетителям глубже погрузиться в историческую атмосферу и лучше понять условия, в которых действовали партизаны.

Парашютно-десантные мягкие мешки (ПДММ) партизаны нередко называли гондолами. Наполненные грузом мешки действительно напоминали своими формами венецианские лодки. При сбросе с самолетов они плавно спускались на парашютах, словно парящие в воздухе лодки, что создавало удивительное зрелище для партизан, встречавших долгожданное снабжение. Процесс подготовки и сброса грузов был тщательно отработан. Каждый мешок содержал строго определенный набор предметов: продовольствие, боеприпасы, медикаменты или снаряжение. Вес груза тщательно рассчитывался, чтобы не превысить допустимую нагрузку для парашюта. Особенно важно было правильно упаковать содержимое. Продукты питания, медикаменты и боеприпасы располагались так, чтобы при приземлении избежать повреждений.

Но снабжение партизан не ограничивалось лишь доставкой грузов – не менее важной была ее организационная подготовка. Эту задачу взяли на себя разведчики и парашютно-десантные группы, действовавшие в тесном взаимодействии с командованием.

Второй раздел выставки посвящен роли разведчиков разведотдела Штаба Черноморского флота и парашютно-десантных формирований, которые сыграли ключевую роль в организационных аспектах обеспечения партизан и в установлении связи партизан с командованием Севастопольского оборонительного района и на Большой Земле. Данный раздел был представлен, в частности, комплексом предметов капитана Михаила Ивановича Соломашенко. В начале 1942 года в Севастополе по приказу генерал-майора Н.А. Острякова, командующего ВВС ЧФ, была сформирована парашютно-десантная группа особого назначения под командованием М.И. Соломашенко, офицера Штаба ВВС Черноморского флота, мастера парашютного спорта, осуществлявшая отбор, упаковывание и погрузку в самолеты снабжения для партизан.

Важную роль в установлении связи между партизанами, Севастополем и Большой землей сыграли разведчики Штаба Черноморского флота. В июне 1943 года в Крым на самолетах была заброшена группа разведчиков под руководством Ф.Ф. Волончука. Разведчики обосновались в расположении партизан в Бахчисарайском районе. И осуществляли разведку в районах Севастополя, Симферополя и Ялты, добывая сведения о дислокации немецко-румынских военно-стратегических объектов и передавая их советской авиации, которая наносила по этим позициям бомбоштурмовые удары. Комплекс Ф.Ф. Волончука представлен подлинными документами: удостоверениями, подтверждающими его службу в Разведотделе Штаба ЧФ и принадлежность к Крымскому штабу партизанского движения, книгой мемуаров «По тылам врага», фотографиями. [1]

Именно через воздушный мост, связывавший крымских партизан с Большой землей, осуществлялось не только снабжение отрядов, но и доставка разведчиков и эвакуация раненых. Однако для успешной работы этих воздушных коммуникаций требовались посадочные площадки, скрытые в горных массивах Крыма.

Третий раздел выставки связан именно с ними. За весь период взаимодействия авиации и партизан таких площадок на полуострове действовало семь: Большой Баксанский аэродром на Караби-яйле, Малая площадка на Орта-сырт-яйле, Иваненковский аэродром на Долгоруковской яйле и др. Особым экспонатом стал макет площадки «Зубровая поляна», находившейся в районе Крымского госзаповедника в урочище Аполах, на которой летчик Ф.Ф. Герасимов 10 апреля 1942 года совершил первую посадку самолета У-2, доставив из Севастополя бойцам 3-го и 4-го районов радиста Ивана Дмитриева и радиостанцию. [2] Макет был создан художниками Музея обороны Севастополя С.Г. Егорочкиным и А.А. Мартиросовым.

Ночные полеты на самолетах У-2, Ли-2, Р-5, ПР-5, ТБ-3, ДБ-3, МБР-2 и ГСТ осуществляли летчики 4-й и 5-й Воздушных армий, Закавказской особой авиагруппы Гражданского Воздушного флота, Московской авиагруппы особого назначения. Отличились летчики-асы М.А. Бесов, В.З. Битюцкий, А.М. Быстрицкий, В.П. Калмыков, В.П. Канарев, П.Т. Кашуба, В.И. Минаков, И.И. Молчанов, Ф.П. Мордовец, А.Г. Морозов, И.Я. Нижник, Г.В. Помазков, С.В. Свинов, Н.Н. Сиков, Я.М. Фадеев и многие другие. [4]

В экспозиции была представлена карта-схема действий 4-й Воздушной армии в интересах крымских партизан, на которой наглядно изображены места сброса грузов и некоторые из партизанских аэродромов, обозначены районы дислокации партизанских соединений. В этом разделе были представлены также образцы летного снаряжения: ветрометр, навигационная линейка и летные очки.

Большинство поставок снабжения в крымские леса с февраля по июль 1942 года осуществлялось из Севастополя и оказывалось силами Севастопольского оборонительного района. Полеты к партизанам осуществляли летчики специально созданной для этой цели 80-й отдельной морской разведывательной авиаэскадрильи, 6-го гвардейского истребительного авиаполка, 5-го гвардейского минно-торпедного авиаполка ВВС ЧФ и т.д.

Из района Керчи осуществляли полеты к партизанам летчики 763-го и 764-го ночных легкомобардировочных авиаполков ВВС Крымского фронта.

Четвертый раздел выставки – персональный – стал ее смысловым и эмоциональным завершением. Здесь были представлены уникальные предметы, связанные с жизнью и подвигами летчиков: фотографии, документы, личные вещи и награды Ш.А. Агегьяна, М.А. Бесова, В.И. Минакова, Ф.П. Мордовца, Н.Н. Сикова и других героев. Особое место заняли комплексы, посвященные Филиппу Филипповичу Герасимову и Якову Михайловичу Фадееву. Ордена, медали и нагрудные знаки Я.М. Фадеева для выставки предоставила его внучка – Наталья Анатольевна Фадеева, передавшая ценные семейные реликвии из личного архива. Отдельное место на выставке заняли парадный мундир В.Н. Калмыкова, начальника штаба ВВС Черноморского флота в 1941–1942 гг., а также трофейные кортик и ножны, подаренные ему крымскими партизанами.

На информационных выставочных стендах были представлены ценнейшие фотографии, копии документов (постановлений, планов, отчетов), агитационные материалы. Уникальным дополнением стало мультимедийное сопровождение, разработанное автором выставки и представленное в сенсорной тач-панели. В ярком иллюстративном формате посетители могли ознакомиться с биографиями летчиков, взаимодействовать с интерактивной картой всех партизанских посадочных площадок, узнать интересные сведения о самолетах, которые использовались авиацией для полетов к крымским партизанам.

Кроме того, на выставке был применен новый формат музейной работы, основанный на технологиях искусственного интеллекта. С помощью нейросети автор выставки создал музыкальную композицию, посвященную ее теме – взаимодействию советской авиации и крымских партизан в 1942–1944 гг. Посетители имели возможность услышать уникальное произведение во время экскурсии.

В 2025 году все выставки Музея обороны Севастополя интегрированы в образовательные программы школ, колледжей и вузов. Заблаговременно музеем были разосланы приглашения учебным заведениям, предлагающие включить посещение экспозиций в учебный процесс – особенно при изучении истории Великой Отечественной войны. Выставка, работавшая с апреля по июль 2025 года, вызвала значительный интерес. Ее посетили не только индивидуальные гости, но и организованные группы – школьники, студенты, представители профессиональных сообществ, а также участники Специальной военной операции. Такой широкий охват аудитории подтвердил актуальность и востребованность музейного проекта.

Выставка «Партизанские ангелы» не только демонстрирует героическую страницу истории партизанского движения в Крыму, но и служит важным инструментом сохранения исторической памяти о подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны.

Проект подчеркивает значимость взаимодействия различных родов войск в достижении общей Победы над врагом.

Источники и литература (References)

1. Волончук Ф.Ф. По тылам врага. М.: Воениздат, 1961. 144 с.
2. Емельяненко В.Б. Воздушные тропы: Докум. повести. М.: ДОССАФ, 1985. 198 с.
3. Маальгин А.В. Партизанское движение Крыма и «татарский вопрос», 1941–1944. Симферополь: СОНАТ, 2008. 188 с.
4. Ткаченко С.Н. Партизанская война в крымском небе: История и анализ взаимодействия советской авиации и крымских партизан в 1942–1944 гг. Брянск: БРОО ЦИОГН «Историческое сознание», 2018. 496 с.
5. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907.

Рис. 1. Открытие выставки «Партизанские ангелы»

Рис.2. Материалы I раздела выставки «Партизанские ангелы»

Рис. 3. Макет партизанской посадочной площадки «Зубровая поляна»

Рис. 4. Мультимедийное сопровождение выставки «Партизанские ангелы»